

УДК 636.22./28.082

РЕСПУБЛИКАМИЗНИНГ ЖАНУБИЙ ХУДУДЛАРИДА ТУРЛИ СЕЛЕКЦИЯГА МАНСУБ СИММЕНТАЛ ЗОТЛИ СИГИРЛАРНИ ОЗИҚЛАНТИРИШ

Саидова Рисолатхон Темировна

таянч докторант ЧПИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859186>

Аннотация. Тадқиқотда чет елдан олиб келинган жаҳон генофондга хос бўлган турли селекциядаги Симментал зотли сигирлар учун наслчилик хўжаликлари шароитида тузилган озиқлантириши рационидagi озуқаларнинг озуқавий қиймати келтирилган.

Калитли сўзлар: Зот, сигир, симментал, рацион, озуқа, озиқлантириши, силос, тичан.

Аннотация. В исследовании представлена питательная ценность кормов в рационе кормления, который составляется в условиях племенных хозяйств для коровы симментальских пород различной селекции, характерных для мирового генофонда, завезенных из-за рубежа.

Ключевые слова: Порода, корова, симментал, рацион, корма, кормления, силос, сено.

Abstract. The study presents the nutritional value of feed in the feeding ration, which is compiled in the conditions of breeding farms for cows of Simmental breeds of various selections, characteristic of the world gene pool, imported from abroad.

Keywords: Breed, cow, Simmental, ration, feed, feeding, silage, hay.

Мавзунинг долзарблиги. Симментал зотли қорамоллар Швейцарияда яратилган бўлиб, водийнинг Симма дарёси қирғоқларида маҳаллий молларни танлаш ва жуфтлаш натижасида яратилган зотдир. Бу зотнинг яратилаши табиий тарихий шароитлар-алп тоғ ва адирларининг яйлов ўсимликларига бойлиги, шунинг билан бирга тоғ ҳудудларининг соғлом об-ҳавоси ва иқтисодий омиллар: қишлоқ хўжалиги экспортининг фақат қорамолчиликдан олинадиган маҳсулотлар ҳиссасига тўғри келганлиги-сут, ёғ, пишлок, гўшт, шунинг билан бирга насли мол сотиш зотни яратиш имкониятларини тезлаштирди. Бу моллардан олинадиган турли маҳсулотлар қониқтираётганлиги учун аҳолини моллар селекцияси билан шуғулланишига қизиқиш уйғотди. Кўп йиллар давомида олиб борилган танлаш ва саралаш ишлари натижасида Швейцарияда йирик шохли қорамолларнинг ҳар хил маҳсулдорлик йўналишидаги симментал зоти яратилди. Асрлар давомида урчитиш ва уларни танлаб кўпайтириш жараёнларида каммахсулли маҳаллий тоғ молидан Европа давлатларида кенг тарқалган, юқори маҳсулдор гўшт-сут йўналишидаги зотгача етди. Симментал зотли моллар крионологик классификацияси бўйича кенг пешанали моллар бўлиб, дунёда ягона ҳисобланади. Бошқа зотлардан фарқи бир қанча хўжалик фойдали белгилари яъни экстерьер ва конституцияси ҳамда ишлаб чиқариш типлари билан ажралиб туради [1,2,3].

Қорамоллар мустаҳкам ва баъзан дағал конституцияга эга бўлади, юқори ўсувчанлиги, муқулларининг яхши ривожланганлиги ва суяги мустаҳкам. Унинг боши катта, пешана қисми кенг; шохи оқиш ва оч сарғиш-жигарранг; бурун ойнаси оч-қизғиш рангда; бўйни калта, муқуллари яхши ривожланган; яғрини кенг, бели текис; кўкраги кенг,

чуқур ва айланаси катта; елкаси, бели, сарғиси текис кенг, узун яхши ривожланган мускулларга эга; орқа қисми кенг, мускулли узунлиги бўйича ўртача; оёқлари тўғри, олд ва орқа оёқлари қўйилиши тўғри жойлашган; елини катта, ёғли елин ҳам учрайди; териси эластик, ўртача қалинликда, баъзан тариси қалин бўлади. Симменталлар оқ сарикдан қизил-олагача рангда бўлади, кўпгина молларга оқ сарик (полево-пестрий) тусга хосдир. Симментал зотли сигирларнинг наслдор подалардаги сут маҳсулдорлиги 3000 кг дан 6500 кг гача етади ва айрим юқори маҳсулдор сигирлар 7000-8500 кг гача, сутдаги ёғ эса 3,75-4,3% гача. Ватанида энг зўр рекордчилари 15 897 кг, Венгрияда Дама лақабли сигир 19 664 кг (358 кунда) сут соғиб олинган ва кунлик соғим 70,1 кгни ташкил этган [4,5].

Симментал зотли сигирлар 525-750 кг тирик вазга эга бўлади ва баъзи сигирлар 800-900 кг тош босади. Бундай йирик танага эга сигирлар учун йил давомида юқори озиклантириш шароитларини талаб этади, агарда озиклантириш шароитлари меъёр даражада яратилмаса, озукани маҳсулот билан қоплаш даражаси паст бўлади. Буқалари 900-1000 кг, баъзи наслдорлари 1300 кг гача етади. Бузоқлар туғилганда 40-46 кг, 6 ойлик ёшида урғочилари ўртача-207 кг, буқачалари-220 кг, 12 ойлик ёшида -329 кг, буқачалари -393 кг тирик вазга эга бўлади. Симментал зотли моллар яхшигина бўрдоқилаш хусусиятларига эгадирлар: ёш молларни молхонада бўрдоқилаш даврида кунлик ўсиши 900-1000 граммни, молларнинг сўйим чиқими 56%, бўрдоқига боқилганлари 65%, гўшти ёғли, юқори калорияга эга. Симментал зотли қорамоллар дунёда кенг тарқалиши бўйича таниқли зотлар қаторига кирувчи зотлардан бири бўлиб ҳисобланади. 1962 йилда минтақалараро иккити ташкилати- симментал зотининг Европа қорамолчилар ташкилати (Германия, Франция, Италия, Югославия, Австрия ва Швейцария) ва 1974 йилда-симментал зотининг Бутунжаҳон Федерацияси унинг танилганлигини ва фойдаланиш масофасининг ўсганлигидадир. Халқаро бирлашмаларнинг асосий вазифаси-бу симментал зотининг тарқалиш ареалини кенгайтириш ва ўзаро ҳамкорлик доираси. Шунинг билан бирга миллий ташкилотлар билан ҳамкорликда умумий зоотехния қоидалари асосида ҳисобот ишларини олиб бориш, молларнинг наслилик ва маҳсулдорлик сифатларини баҳолаш, молларни баҳолашни жадаллаштирилган усулларда олиб бориш ва бошқалар [6,7].

Бутунжаҳон Федерацияси дунёнинг 5 қитъасида 27 та давлатни бирлаштиради, булар Европа, Африка, Шимолий ва Жанубий Америка, Австралия. Зотнинг тарқалиш ареали бутун Европани эгаллаб олган. Европада симментал зотли моллар сут-гўшт йўналишида урчитиб кўпайтирилади, сутдор сигирлар эса 6 млн. ташкил этади. Шунинг учун маълум бир объектив сабабларга кўра бутун дунёда симментал зотига талаб ўзгармасдан келмоқда. Симментал зотини Бутунжаҳон Федерацияси маълумотларига қараганда ер юзиде (2016 йил маълумотлари) бош сони 40 млн га яқинни ташкил этади.

Ҳаммамизга маълумки, симментал зоти қўш маҳсулдор зотлар ичида энг юқори маҳсулдорликка эга зотлардан бири бўлиб ҳисобланади. Зот юқори адаптацияли пластикликка, мустаҳкам конституцияга, гўшт маҳсулдорлигининг юқори кўрсаткичларига ва яхши даражада пуштдорлик хусусиятларига эгадир. Лекин унинг салбий жиҳатларидан бири лактациясининг қисқалиги, унинг гўшт-сут типига оғанлигини кўрсатади. Симментал зотли сигирларнинг асосий камчилиги, сут ишлаб чиқаришнинг жадаллашган технологияларига чидамлилиги юқори эмаслиги, бунинг асосий сабабларидан бири-бу елин шакллариининг ва унинг морфофункционал кўрсаткичларининг қониқарли даражада эмаслигидадир. Республикаимизнинг жанубий худудларида симментал зотли сигирлар ва

улар авлодларининг махсулдорлик сифатлари бўйича тадқиқотлар кўлами етарли эмас, ушбу йўналишда илмий-тадқиқотлар олиб бориш мавзунинг долзарблигини белгилайди [8,9,10].

Тадқиқотнинг мақсади. Ушбу ишнинг мақсади хориждан олиб келинган турли селекцияга мансуб симментал зотли сигирларнинг хўжалик фойдали белгиларини ва янги иқлим шароитларига мослашувчанлигини ўрганиш ҳамда улардан туғилган авлодларининг наслилик сифатлари бўйича танлаш ишларини олиб боришдир.

Тадқиқотлар бажариш жойи ва усуллари. Тадқиқотлар 2022-2024 йилларда Сурхондарё вилояти, Шўрчи туманидаги “Нурмат Хўжакулов” номли наслчилик фермер хўжалигида олиб борилмоқда.

Тадқиқот тажрибалари учун I гуруҳга Австрия селекциясига мансуб 15 бош, II гуруҳга эса Германия селекциясига мансуб 15 бош III ва ундан юқори лактациядаги сут-гўшт йўналишидаги симментал зотли сигирлар танланди.

Тадқиқот натижалари. Биз тажриба гуруҳидаги турли селекцияга мансуб сигирлар хўжаликда озуқа турларини ҳисобга олган ҳолди бир хилда озиқлантирилди, унинг натижалар 1-жадвалларда келтирилди.

Тажрибалардаги сигирлар рационада мавжуд озуқалар тўйимлилиги ва улар таркибидаги моддалар Калашников А.П., Клейменов Н.И., В.Н.Бакановларнинг (“Чорва молларини озиқлантириш норма ва рационлари” “Меҳнат” нашрети Тошкент-1988 й.) услубида ҳисоблаб чиқилди.

1-жадвал

Тажриба гуруҳидаги сигирларни озиқлантириш рациона

Кўрсаткичлар	Микдори, кг	Озуқа бирлиги	Қуруқ модда, кг	Алмашинувчи энергия, МДж	Ҳазимланувчи протеин, г	Клетчатка, г	Қанд, г	Кальций, г	Фосфор, г	Каротин, мг
Беда пичани	3,0	1,35	2,1	19	390	670	200	8,5	3,0	105
Силос	40	8,0	14,6	112	688	4408	240	56	16	480
Омухта ем	8,0	6,88	6,9	84,8	922	625	448	84,5	69	-
Сабзи	9,0	1,26	0,9	30	12	282	530	42	13	30
Ош тузи, г	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жами:	х	17,5	24,5	245,8	2012	6185	1418	191	101	615

Жадвал маълумотларидан кўринишича, кунлик озуқа рационлари таркибидаги тўйимлилиги ўртача 17,5 озиқа бирлиги, қуруқ модда 24,5 кг, алмашинувчи энергия 245,8 МДж, ҳазимланувчи протеин 2012 г, клетчатка 6185 г, қанд 1418 г, кальций 191 г, фосфор 101 г ва каротин 615 мг ни ташкил этди.

Тадқиқотларимизда ушбу рационада сарф бўлган бир кунлик ҳар 1 кг озуқа бирлиги ҳисобига қуруқ модда 1,8 кг, бу кўрсаткич ўрта ҳисобда соғин сигирларнинг ҳар 100 кг тирик вазнига ўртача 3,7 кг дан тўғри келди.

Рационада 1 кг озуқа бирлиги ҳисобига алмашинувчи энергия 14,03 МДж, ҳазимланувчи протеин 114,9 г, клетчатка 353,4 г, қанд 81 г, фосфор 5,77 г, каротин 35,1 мг

ни ташкил этди. Рационда қанд-протеин нисбати 0,85 ни, кальций-фосфор нисбати 1:0,44 ни ташкил этди бу эса меъёр даражада бўлиб ҳисобланади.

Тажриба хўжалигида соғин сигирлар учун тузилган озуқа рационни соғин сигирлар озуқа меъёрларига мос келади.

Хулоса. Тажириба гуруҳидаги соғин сигирларнинг кунлик озуқа рационлари таркибидаги тўйимлилиги ўртача 17,5 озиқа бирлиги, қуруқ модда 24,5 кг, алмашинувчи энергия 245,8 МДж, ҳазмланувчи протеин 2012 г, клетчатка 6185 г, қанд 1418 г, кальций 191 г, фосфор 101 г ва каротин 615 мг ни ташкил этди. Тажириба хўжалигида соғин сигирлар учун тузилган озуқа рационни амалдаги соғин сигирлар учун белгиланган озуқа меъёрларига мос келади.

REFERENCES

1. Алибаев, Н.Б., Горелик О.В. Молочная продуктивность коров симментальской породы разной селекции. Известия Оренбургского ГАУ. 2013. №6 (44). – С. 102-103.
2. Анисимова, Е.И., Гостева, Е.Р. Возродим былую славу симментальского скота. Научные основы повышения продуктивности сельскохозяйственных животных. Сборник научных трудов. Краснодар: СКНИИЖ, 2008. С. 5-7.
3. Алифанов, В. Роль австрийских симменталов в селекции. Животноводство России. 2010. №9. С. 39-40.
4. Гиясов Х.А. “О проекте молекулярно-генетические исследования Бушууевской породы Узбекистана” Ж. ”Техника и технологии в животноводстве” №4(48) 2022. М. ISSN 2713-2064.
5. Иванов В.А., Таджиев К.П. Молочная продуктивность симментал-голштинских помесей в зависимости от живой массы и возраста первого осеменения. Ж. Молочное и мясное скотоводство. №1. 2014, с. 6-8.
6. Чечехина О.С., Степанова Ю.А. Стрессоустойчивость и показатели продуктивного долголетия коров разных пород. Молочнохозяйственный вестник. 2019. №4 (36). С. 133-140.
7. Гиёсов Х.А. “Қорамолларнинг электрон базаси яратилади”, Ўзбекистон Қишлоқ ва сув хўжалиги Ж., 2021 йил 9-сони, 20-22 бет.
8. Рўзибоев Н.Р., Қазақова С.О., Сигирларнинг сутдорлик коэффициентлари ва озуқани сут билан қоплаш хусусиятлари. “Агро илим”. Ж. №6. 2022. 42-43 б.
9. Рўзибоев Н., Мадрахимов Ш. турли генотипга мансуб монбельярд зотли бузоқларнинг экстерьер кўрсаткичлари. Чорвачилик ва наслчилик иши. Ж., №05, 2022. 7-9 б
10. Рўзибоев Н.Р. Зависимость молочной продуктивности коров от их живой массы. Ж.// Молочное и мясное скотоводства, №4, 2014, с. 32-33